

**ROSSIA IMPERIYASI VA SOVET HUKMRONLIGI DAVRIDA
O’LKADAGI IJTIMOY - IQTISODIY, SIYOSIY VA MA’NAVIY
JARAYONLAR
SOTSIAL’NO - EKONOMICHESKIYE, POLITICHESKIYE I
DUKHOVNYYE PROTSSESY V STRANE V PERIOD ROSSIYSKOY
IMPERII I SOVETSKOY VLASTI
SOCIO-ECONOMIC, POLITICAL AND SPIRITUAL PROCESSES IN THE
COUNTRY DURING THE RUSSIAN EMPIRE AND SOVIET RULE**

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o’qituvchisi

nigora.atabayeva.74@gmail.ru

Turg’untoshova Maxfuzaxon Erkinboy qizi

Ashuraliyeva Nigora Iskandarbek qizi

Esonboyeva Dilnavoz Maxammadjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rossiya imperiyasini diplomatik va harbiy yurishlarini kuchlanib borishi, O’rta Osiyoni bosib olinishi, Rossiya Osiyo bozorlarida o’z mavqei mustahkamlashi haqida ma’lumot keltirilgan.

Kalit so’zlar: Rossiya imperiyasi, O’rta Osiyo hududlari, Buxoro amirligi, Qo’qon xonligi, Xiva xonligi.

Аннотация: В данной статье приводятся сведения об усилении дипломатических и военных кампаний Российской империи, завоевании Средней Азии и усилении позиций России на азиатских рынках.

Ключевые слова: Российская империя, территории Средней Азии, Бухарский эмират, Коканское ханство, Хивинское ханство.

Abstract: This article provides information about the strengthening of diplomatic and military campaigns of the Russian Empire, the conquest of Central Asia, and the strengthening of Russia's position in the Asian markets.

Key words: Russian Empire, Central Asian territories, Bukhara Emirate, Kokan Khanate, Khiva Khanate.

Rossiya imperiyasi (boshqa nomi Podsho Rossiya) Rossiya davlati asosida shakllangan davlat. 1721-yilda Pyotr I tomonidan imperiya deb e’lon qilingan. Rossiya imperiyasi tarkibiga Boltiqbo’yi, O’ng qirg’oq Ukraina, Belarus, Polshaning bir qismi, Bessarabiya, Shimoliy Kavkaz (XIX asrdan), shuningdek, Finlandiya, Kavkazorti, Qozog’iston, O’rta Osiyo va Pomir kirgan. XIX asr oxiriga kelib Rossiya imperiyasi hududi 22,4 million km² ga yetgan. 1897-yilgi aholi ro’yxatiga ko’ra, imperiyada 128,2

million kishi, jumladan, Rossiyaning Yevropa qismida 93,4 million, Polsha podshohligida 9,5 million, Finlandiya Buyuk knyazligida 2,6 million, Kavkaz o‘lkasida 9,3 million, Sibirda 5,8 million, O‘rta Osiyoda 7,7 million kishi yashagan. 100 dan ziyod xalqlar ushbu hududda istiqomat qilgan; aholisining 57 % ni rus bo‘lmagan xalqlar tashkil etgan. Rossiya imperiyasi hududi 1914-yil 81 guberniyaga va 20 oblastga bo‘lingan; 931 shahar mavjud bo‘lgan. Guberniya va oblastlarning bir qismi general-gubernatorliklarga (Varshava, Irkutsk, Kiyev, Moskva, Amurbo‘yi, Dasht, Turkiston va Finlandiya) birlashtirilgan. Buxoro amirligi va Xiva xonligi Rossiya imperiyasining rasmiy vassallari bo‘lgan. 1914-yil Uryanxay o‘lkasi Rossiya imperiyasi protektorati (homiyligi) ga o‘tgan. O‘rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi XIX asrning ikkinchi yarmida sodir bo‘la boshladi. Ammo ungacha bir qancha harakat amalga oshirilgan edi. XVIII asrda Rossiya imperiyasi Qozoq juzlari ustidan nazoratni kuchaytirgandi. Rossiyaning O‘rta Osiyoni bosib olishi bir necha o‘n yillar davomida amalga oshirildi. 1834-yil o‘zbek xonliklariga olib boruvchi yo‘l chorrahalarida Novo-Aleksandrovsk qo‘rg‘oni (Mang‘ishloq shahri) barpo etildi. 1839-yilda Rossiya Orol dengizi janubidagi Xiva xonligini zabt eta olmadi. 1839-yil oxiri va 1840-yil boshlarida Orenburg general-gubernatori graf Perovskiy Xiva xonligiga qarshi qishki harbiy yurish uyushtirdi va u muvaffaqiyatsiz bo‘ldi. 1847-yilda general Oruchev Orol dengizining shimoli-sharqiy qirg‘og‘ini zabt etdi va Raim (Kazalinsk shahri) qo‘rg‘oniga asos soldi. 1847-1853-yillarda ruslar Orol dengizining shimoliy tomonidan sharqiy Sirdaryo bo‘ylab bir qator qal’alar qurishdi. 1847-1864-yillarda ular sharqiy Qozoq cho‘llarini kesib o‘tib, Qo‘qon xonligining shimoliy chegarasi bo‘ylab qal’alar qurdilar. Nikolay va Konstantin paraxodlardan iborat Orol flotiliyasi tashkil etdi. 1850-1855-yillarga kelib Qo‘qon xonligiga qarashli Kumushqo‘rg‘on, Chimqo‘rg‘on, Qo‘shqo‘rg‘on, Oqmachit (Qizil O‘rda) qal’asi, keyinchalik hududida Verniy qo‘rg‘oni barpo etilgan Ili daryosi vodiysi rus qo‘shinlari tomonidan bosib olindi. Aleksandr II hukmronligi davrida O‘rta Osiyoni bosib olish imperiya tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Rossiya imperiyasi XIX asrning 50-60-yillarida harbiy istilochilik yo‘li bilan Qo‘qon xonligi hududining bir qismini bosib oldi. K. P. Kaufman xonlikda o‘z ta’sirini kuchaytirish maqsadida 1868-yilda xon bilan shartnoma tuzdi. Unga ko‘ra, xonlikda Rossiya savdogarlariga katta imkoniyatlar berildi. Bu u davrda xonlik yerlari ancha qisqarib, xazinaga tushadigan daromadlar kamaydi. Urush natijasida ko‘rilgan zararlar xalq ommasi zimmasiga tushdi, soliq va majburiyatlar ko‘paydi. Buning oqibatida xonlikda ichki nizolar, xalq noroziligi kuchaydi. XIX asrning 70-yillarida Qo‘qon xonligida ko‘plab qo‘zg‘olonlar bo‘lib o‘tdi. 1875-yil 22-avgustda polkovnik M.D.Skobelev, general Golovachev va kapitan Fedorovlar qo‘mondonligi ostida Mahram qal’asini bosib olishadi va qal’a yaqinidagi Qo‘qon xonligining birlashgan 60

ming kishilik askarlarini yengadi. 1875-yil 29-avgust General K.P. Kaufman Qo‘qon xonligining asosiy shahri Qo‘qonni egallaydi.

1840-1850-yillarda Buxoro amirligining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi jarayoni boshlandi. F.Romanovskiy Buxoro amirligini Rossiyaga qarshi urushga tayyorlanayotganligini bahona qilib, unga qarshi harbiy yurish boshlashga imperatordan ruxsat so‘raydi shu bilan Buxoroga Rossiya imperiyasi yurishlari boshlanadi. F.Romanovskiy Sirdaryoning o‘rta oqimidagi hududlarni egallashga kirishdi. Birinchi jang 1866-yil 8-mayda Erjar qishlog‘i yaqinida bo‘lib, kuchlar harbiy jihatdan teng bo‘lmaganligi uchun amir qo‘shinlari mag‘lubiyatga uchradi. F. Romonovskiy Buxoro qo‘shinini ta’qib qilishni to‘xtatib, avval Qo‘qon xonligi bilan Buxoro amirligi o‘rtasida joylashgan — Toshkent, Qo‘qon, Balx va Buxoro bilan bog‘lovchi Xo‘jandga qarab harakat boshladi. Turkiston viloyati harbiy gubernator qo‘shinlari tomonidan Xo‘jand qal’asi may oyida qamal qilinib, 20 ta to‘pdan o‘qqa tutildi.

Xiva yurishi 1873-yilda general Kaufman boshchiligida amalga oshirildi. 4 ta otryad tuzildi (Turkiston, Krasnovodsk, Mang‘ishloq va Orenburg), umumiy soni 13000 ga yaqin, 4600 ot va 20000 tuya bo‘lib, fevral oyining oxiri va mart oyining boshlarida Jizzax, Kazalinsk va Kaspiy dengizi qirg‘oqlardan(Mang‘ishloq va Krasnovodsk otryadlari) yo‘lga chiqishdi. Otryadlardan faqat Krasnovodsk Xivaga yetib borolmadi. Yo‘lning aql bovar qilmas qiyinchiliklaridan so‘ng, suvsiz cho‘llarda issiqlik va changdan aziyat chekkan birlashgan otryadlar may oyining oxirida Xivaga yaqinlashdi. 1873-yil 28-mayda general Verevkin boshchiligidagi Orenburg-Mang‘ishloq otryadi qo‘shinlarining bir qismi, Xiva shahriga yaqinlashib, to‘plardan 250 metr uzoqlikdan shaharga o‘t ochgan.

Shaharda tartibsizliklar boshlandi va xon hujumini kutmasdan, taslim bo‘lish uchun Kaufmanga vakil yuborishga qaror qildi. 28-kuni kechqurun general Verevkin general Kaufman Xivadan 16 chaqirim uzoqlikda ekanligi va dushman u xon bilan muzokaraga kirishgani haqida xabar oladi. Kaufman, agar xivaliklar qarshilik ko‘rsatmasa, o‘t ochishni to‘xtatishni buyurdi va ertasi kuni ertalab Verevkin otryadi Turkiston otryadiga qo‘shilish uchun Sariyko‘prik ko‘prigiga yo‘l oldi. 29-may kuni ertalab Verevkin Shohobod darvozasiga taslim bo‘lishni talab qildi. Darvoza boshlig‘i Verevkin talabni bajarishdan bosh tortdi. Verevkin kuch bilan darvozani olishni buyurdi. 2 ta to‘p o‘rnatildi, devorgacha bo‘lgan masofa qadamlar bilan o‘lchandi, darvozalar granatalar bilan teshildi va darvoza egallandi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tsentralnaya Aziya v sostave Rossiyskoy imperii / S. N. Abashin, D. Yu. Arapov, N. Ye. Bekmaxanova. - M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2008. - 464 s. - (HISTORIA ROSSICA). - 2000 ekz. — ISBN 978-5-86793-571-9.

2. Buxarskie poxodi // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya: [v 35 t.] / gl. qizil. Yu. S. Osipov. — M.: Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017.
3. Qo‘kandskie poxodi // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya: [v 35 t.] / gl. qizil. Yu. S. Osipov. — M.: Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017.
4. Maksheev A. I. Istoricheskiy obzor Turkestana i nastupatel'nogo dvijeniya v nego russkix. SPb, 1890 yil
5. Mixaylov A. A. Perviy brodok na yug. - M.: "ACT"; SPb.: "Severo-Zapad Press", 2003 yil.
6. Postnikov A. V. Stanovlenie rubejey Rossii v Tsentralnoy i Sredney Azii (XVIII—XIX vv.). - M.: Pamyatniki istoricheskoy misli, 2007. - 464 s. - 800 ekz. — ISBN 5-88451-216-0.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
15. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK O‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.

16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
17. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
18. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
19. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
20. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
21. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.